

ISSN 2181-5674

PROBLEMS OF
BIOLOGY *and*
MEDICINE

БИОЛОГИЯ *ва*
ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ

2025, № 3 (161)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

PROBLEMS OF
BIOLOGY AND MEDICINE

**БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ**

**ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ
И МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по теоретическим и практическим
проблемам биологии и медицины

основан в 1996 году

Самаркандским отделением

Академии наук Республики Узбекистан

выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ж.А. РИЗАЕВ

Редакционная коллегия:

Н.Н. Абдуллаева, Д.Ш. Абдурахманов,

М.М. Абдурахманов, Т.А. Арипова, Т.А. Аскарров,

Ю.М. Ахмедов, А.С. Бабажанов, С.А. Блинова,

С.С. Давлатов, А.С. Даминов, А.С. Кубаев,

З.Б. Курбаниязов (зам. главного редактора),

К.Э. Рахманов (ответственный секретарь), Э.А. Ризаев,

Б.Б. Негмаджанов, Н.М. Магзумова, М.Р. Рустамов,

Э.Н. Ташкенбаева, Ш.Т. Уроков, Н.А. Ярмухамедова

***Учредитель Самаркандский государственный
медицинский университет***

2025, № 3 (161)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 140100,
г. Самарканд, ул. Амира Темура, 18.

Телефон:

(99866) 233-36-79

Факс

(99866) 233-71-75

Сайт

<http://pbim.uz/>

e-mail

pbim@pbim.uz

sammi-xirurgiya@yandex.ru

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Самаркандской области
№ 09-26 от 03.10.2012 г.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 219/5
от 22 декабря 2015 года реестром ВАК
при Кабинете Министров РУз
в раздел медицинских наук

Индексация журнала

Редакционный совет:

Х.А. Акилов	(Ташкент)
М.М. Амонов	(Малайзия)
О.А. Атаниязова	(Нукус)
М.К. Гулзода	(Таджикистан)
Б.А. Дусчанов	(Ургенч)
А.Ш. Иноятов	(Ташкент)
А.И. Икрамов	(Ташкент)
А.К. Иорданишвили	(Россия)
Б. Маматкулов	(Ташкент)
Ф.Г. Назиров	(Ташкент)
А.Ю. Разумовский	(Россия)
В.М. Розинов	(Россия)
Л.М. Рошаль	(Россия)
С.П. Рубникович	(Белоруссия)
Ш.Ж. Тешаев	(Бухара)
А.М. Шамсиев	(Самарканд)
А.К. Шодмонов	(Ташкент)
Б.З. Хамдамов	(Бухара)
М.Х. Ходжибеков	(Ташкент)
Diego Lopes	(Италия)
Jung Young Paeng	(Корея)
Junichi Sakamoto	(Япония)
May Chen	(Китай)
Rainer Rienmuller	(Австрия)
Sohei Kubo	(Япония)

Подписано в печать 17.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. п.л. 34

Заказ 167

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии СамГМУ

140151, г. Самарканд,

ул. Амира Темура, 18

<i>Абдиев К.М., Алимов О.Э.</i> Геморрагик диатезларда оғрик муаммолари ва оғриксизлантиришнинг замонавий тамойиллари	199	<i>Abdiev K.M., Alimov O.E.</i> Pain problems in hemorrhagic diathesis and modern principles of analgesia
<i>Аллазов С.А.</i> Классификация, диагностика и лечение кистозных новообразований почек	207	<i>Allazov S.A.</i> Classification, diagnosis, and treatment of cystic tumors kidney
<i>Ахмедов Р.Ф.</i> Оғир куйганларда сепсисни эрта ташхислаш ва даволаш тамойиллари	210	<i>Akhmedov R.F.</i> Early diagnosis and principles of treatment of sepsis in severely burned patients
<i>Бердиярова Ш.Ш., Даминов Ф.А., Нажмиддинова Н.К., Кушбақов Ж.Ш.</i> Гастрэктомиядан кейин ошқозон ичак тракти микробиотик ҳолатини текширишда гормонларнинг аҳамияти	215	<i>Berdiyarova Sh.Sh., Daminov F.A., Najmiddinova N.K., Kushbakov J.Sh.</i> The importance of hormones in studying the microbiotic status of the gastrointestinal tract after gastrectomy
<i>Бойқўзиёв Х.Х., Джуракулов Б.И.</i> АПУД – тизими ҳақида ҳозирги замон тушунчалари	220	<i>Boykuziev Kh.Kh., Djurakulov B.I.</i> Modern concepts of the APUD system
<i>Даминов Ф.А., Бобокулов А.У.</i> Ўткир геморрагик гастродуоденал яраларнинг этиопатогенези	223	<i>Daminov F.A., Bobokulov A.U.</i> Etiopathogenesis of acute hemorrhagic gastroduodenal ulcers
<i>Ирханова Д.М., Камилова Д.Н.</i> Анализ кариезогенной ситуации в ротовой полости детей в Узбекистане	226	<i>Irkanova D.M., Kamilova D.N.</i> Analysis of the cariesogenic situation in the oral cavity of children in Uzbekistan
<i>Касимова Д.А., Қурбонова А.Р.</i> Ҳомилалар аёллар парваришида ҳамширалик фаолиятини такомиллаштириш	230	<i>Kasimova D.A., Kurbonova A.R.</i> Improving nursing in the care of pregnant women
<i>Махмудова М.А., Юлдашева Н.А., Хаджиметов А.А., Хайдаров А.Э., Халикулов Х.Г., Мардонов Ж.Н.</i> Биомаркеры острого ишемического инсульта в крови и слюне: патогенетические аспекты и диагностический потенциал	234	<i>Makhmudova M.A., Yuldasheva N.A., Khajimetov A.A., Khaydarov A.E., Khalikulov Kh.G., Mardonov J.N.</i> Biomarkers of acute ischemic stroke in blood and saliva: pathogenetic aspects and diagnostic potential
<i>Рузибоев С.А., Нажмиддинов З.А., Хурсанов Ё.Э.</i> Термоингаляцион жарохатлар билан касалланган беморларни даволашда ҳал қилинмаган муаммолар	238	<i>Ruziboev S.A., Najmiddinov Z.A., Khursanov Yo.E.</i> Unresolved problems in the treatment of patients with thermal inhalation injuries
<i>Таирова С.Б., Мухамадиева Л.А.</i> Туғма юрак нуқсонлари бўлган болаларда гематологик кўрсаткичлар ва иммун фондаги интерпретация	242	<i>Tairova S.B., Mukhamadieva L.A.</i> Interpretation of hematological indicators and immune background in children with congenital heart defects
<i>Тогаяева Г.С., Орипов Ф.С.</i> Экспериментал гипертиреоз ҳолатида она каламушдан туғилган авлодлари ошқозон ости безининг тўқимасидаги морфофункционал ўзгаришлар ва уни аниқлаш	245	<i>Togayeva G.S., Oripov F.S.</i> Morphofunctional changes in the tissue of the pituitary gland of offspring born to a rat mother, in experimental hyperthyroidism and self-determination
<i>Умарова С.С., Нормакматов Б.Б.</i> Болаларда ўткир ревматик иситманинг профилактикаси ва диспансеризацияси	249	<i>Umarova S.S., Normakhmatov B.B.</i> Prevention and dispensary observation of acute rheumatic fever in children
<i>Хаджибаев Ф.А., Жўраев Ж.Н., Ғуломов Ф.К., Элмуратов Ф.К.</i> Талоқ шикастланишларида аъзо сақловчи операциялар	252	<i>Khadjibaev F.A., Juraev J.N., Gulomov F.K., Elmuradov F.K.</i> Organ-preserving surgeries in splenic injuries
<i>Шодикүлова Г.З., Хасанов О.Г., Пулатов У.С.</i> Чанок-сон бўғими остеоартрозининг клиник-лаборатор кечишининг ўзига хослиги ва доволаш тамойиллари	258	<i>Shodikulova G.Z., Khasanov O.G., Pulatov U.S.</i> Peculiarities of clinical and laboratory course of osteoarthritis of the hip joint and principles of treatment
<i>Юаньюан Сун, Феи Лиу, Юэ Янг, Хуаронг Шао, Шодикүлова Г.З., Бабамуродова З.Б., Бинг Жи</i> Z-transCGAN: юриш маълумотларини тўлдириш учун Z-баҳолашни нормаллаштирувчи ўзгартиргичга асосланган шартли генератив-тўловчи тармок	262	<i>Yuanyuan Sun, Fei Liu, Yue Yang, Huarong Shao, Shodikulova G.Z., Babamuradova Z.B., Bing Ji</i> Z-transCGAN: A Z-score normalized transformer-based conditional gan for gait data augmentation

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ГИПЕРТИРЕОЗ ҲОЛАТИДА ОНА КАЛАМУШДАН ТУҒИЛГАН АВЛОДЛАРИ ОШҚОЗОН ОСТИ БЕЗИНИНГ ТЎҚИМАСИДАГИ МОРФОФУНКЦИОНАЛ ЎЗГАРИШЛАР ВА УНИ АНИҚЛАШ

Тогаева Гулнора Сиддиковна, Орипов Фирдавс Суратович
Самарқанд давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон Республикаси, Самарқанд ш.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТКАНИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОТОМСТВА, РОЖДЕННОГО ОТ КРЫС-МАТЕРЕЙ, ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГИПЕРТИРЕОЗЕ И ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Тогаева Гулнора Сиддиковна, Орипов Фирдавс Суратович
Самаркандский государственный медицинский университет, Республика Узбекистан, г. Самарканд

MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE TISSUE OF THE PITUITARY GLAND OF OFFSPRING BORN TO A RAT MOTHER, IN EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM AND SELF-DETERMINATION

Togayeva Gulnora Siddikovna, Oripov Firdavs Suratovich
Samarkand State Medical University, Republic of Uzbekistan, Samarkand

e-mail: gulnora.togayeva1981@mail.ru

Резюме. Экспериментал гипертиреоз ҳолатида она каламушдан туғилган авлодларда ошқозон ости беzi тўқимасида турли морфофункционал ўзгаришлар кузатилади. Безнинг ҳужайравий тузилишидаги ўзгаришлар, гормонал дисбаланс ва инсулин секрециясидаги ўзгаришлар қайд этилди. Булар келажакда метаболит касалликлар ривожланиши хавфини ошириши мумкинлиги аниқланди. Она каламушида гипертиреоз ҳолати авлодларининг ошқозон ости беzi тўқималарида сезиларли ўзгаришларга олиб келиши мумкин. Бу ўзгаришларнинг чуқурроқ ўрганилиши ва уларни аниқлаш усуллариининг такомиллаштирилиши келажакда эндокрин касалликларнинг олдини олиши ва даволаш стратегияларини ишлаб чиқишига ёрдам беради.

Калит сўзлар: ошқозон ости беzi, гипертиреоз, эндокрин тизим, қалқонсимон без, гормон, метаболит касалликлар.

Abstract. Various morphofunctional changes were observed in the offspring of rats born with experimental hyperthyroidism and signs of hypothyroidism. Marked changes in cellular structure indicate hormonal imbalance and changes in insulin secretion. It has been found that this may increase the risk of developing metabolic diseases in the future. Hyperthyroidism in a mother rat can cause significant changes in the pancreatic tissue of her offspring. A deeper study of these changes and improved methods for their detection will help in the future to develop strategies for the prevention and treatment of endocrine diseases.

Key words: pancreas, hyperthyroidism, endocrine system, thyroid gland, hormone, metabolic diseases.

Ҳомиладорлик даврида қалқонсимон без гормонларининг синтезига турли омиллар, жумладан, инсон хорионик гонадотропини, эстрогенлар даражасининг ошиши, деиёдинация жараёнларидаги ўзгаришлар ва ёдга бўлган эҳтиёж таъсир қилиши мумкинлиги олимлар томонидан ўрганилган. Баъзи ҳомиладор аёлларда қалқонсимон без гормонлари даражаси нормага нисбатан фоизларда 9,7 дан 30% гача кўтарилиши мумкин. Ҳомиладор аёлларда қалқонсимон без функциясини ўз вақтида ташхислаш ва назорат қилиш жуда муҳим, чунки қалқонсимон безнинг интенсив ишлаши онада ҳам, ҳомилада ҳам патологик ўзгаришлар хавфини ошириши мумкин. Ҳомиладорлик даврида гипофиз-қалқонсимон без тизими сезиларли ўзгаришларга учрайди ва қалқонсимон без функцияси даражаси индивидуал хусусиятларга ва ҳомиладорликнинг даво-

вийлигига қараб жуда катта фарқ қилади. Ушбу ўзгаришлар ҳомиладор аёл ва ҳомиланинг ўзгарувчан метаболизмига мослашиш учун зарурдир, аммо улар қалқонсимон безнинг ишига таъсир қилиши ва маълум хавфларни келтириб чиқариши мумкин [5].

Ҳомиладор она қалқонсимон без гормонлари бутун ҳомиладорлик даврида муҳим рол ўйнайди. Улар эрта ҳомиладорлик даврида сариқ тананинг функциясини рағбатлантиради, бу эса ҳомиладорликни сақлаб қолишга ёрдам беради. Қалқонсимон без гормонлари органлар ва тизимларига турли хил таъсир кўрсатади. Ушбу гормонларнинг этишмаслиги ёки кўплиги органларга салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Ҳомиланинг қалқонсимон беzi 12-ҳафтасидан бошлаб ишлай бошлайди, ундан олдин онанинг қалқонсимон без гормонлари ҳомиланинг тўлиқ фаолиятини

коплайди. Шунинг учун она қалқонсимон без гормонларининг нормал даражаси ва уларнинг ҳомилага плацента орқали ўтиши эмбриогенезнинг дастлабки босқичларида жуда муҳимдир. Қалқонсимон без гормонлари тўқималарнинг ўсиши ва ривожланишига, оссификацияга ва ҳомиланинг марказий асаб тизимининг шаклланишига таъсир қилади. Болаларда нейрорсихологик ривожланишнинг бузилиши ҳомиладорлик даврида она қалқонсимон без гормонларининг номутоносиблиги билан боғлиқ [9].

Қалқонсимон без дисфункцияси туғиш давридаги аёлларда жуда кенг тарқалган ва ҳомиладорлик ва туғриқ даврида патологик жараёнлар бўлиши мумкин. Маълумки, онанинг қалқонсимон беzi ҳомиладорлик даврида физиологик ўзгаришларга учрайди. Ёд танқислиги кузатилмаган аёлларда қалқонсимон безнинг ҳажми одатда 10% га, ёд танқислиги бўлган худудларда яшовчи аёлларда эса 20-40% га ошади. Одатда, триодотиронин (Т3) ва тироксин (Т4) ишлаб чиқариш 50% га ошади, ёдга бўлган кунлик эҳтиёж эса икки баравар ортади [14].

Ҳомиладор аёлларда қалқонсимон безнинг функционал фаоллиги ҳомиладорликнинг биринчи триместрида инсон хорионик гонадотропини таъсири туфайли ортади. ХГЧ иккита суббирликдан иборат бўлиб, ХГЧ нинг а-кичик бирлиги ва қалқонсимон безни стимуляция қилувчи гормон ТТГ бир хил ва п- суббирликдан тузилиши жиҳатидан фарқ қилади. Бу ХГЧ нинг қалқонсимон безга стимуляция қилувчи таъсирини тушунтиради. Қалқонсимон безни ХГЧ билан рағбатлантириш жараёни ҳомиладорлик даврида физиологик ҳисобланади. Ҳомиладорликнинг биринчи триместридаги ҳар беш аёлдан бирида қон зардобдаги ТТГ гормонларининг даражаси вақтинча субнормал кийматларга тушиши мумкин, аммо вақтинчалик гестацион гипертиреоз барча ҳомиладор аёлларда ривожланмаслиги ҳам мумкин [11].

Транзитор гестацион гипертироидизмининг сабаблари кўп ҳомиладорлик пайтида ХГЧ концентрациясининг сезиларли даражада ошиши, яримпарчалан ш даври узокроқ бўлган ХГЧ изоформлари фракцияларининг кўпайиши, бу унинг узокроқ бўлишига олиб келади, шунингдек ТТГ гормонлари рецепторларининг аффинлигининг ошиши [13].

Гипертиреоз тўғридан-тўғри ҳомиланинг тушишига, кеч гестоз, прееклампсия, эрта туғилиш ва ҳомила вазни кам бўлиши билан боғлиқ. Гревес касаллигини ўз вақтида ташхислаш ва даволанишни ўз вақтида бошлаш она ва бола учун прогноз яхши бўлиб қолмоқда. Даволаш биринчи навбатда, ҳомиладорлик даврида Т4 даражасини меъёрнинг юқори чегарасида ушлаб туриш ёки ундан кўп бўлмаган 1,5 баравар ошириш билан онада эутиреозга эришишга ва тиреостатик дориларнинг минимал дозаларини қўллашга қаратилган [9].

Организмни стрессга чидамлилиги қалқонсимон безнинг ҳолатига боғлиқ. Гипотиреоз ҳолатида, қалқонсимон безнинг иши ёмонлашганда, тананинг мослашиш қобиляти пасаяди. Бу қондаги кортизол концентрациясининг пасайиши билан тасдиқланади. Ҳайвонларда ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, стресс омили ва гипотиреознинг комбинацияси тироцитларда синтезни рағбатлантирадиган қалқонсимон безни огоҳлантирувчи гормон даражаси-

нинг ошишига олиб келади. Шу билан бирга, кортизол концентрациясининг ўзгариши кузатилади, бу нормадан ошиб кетади. Олинган натижалар тананинг қалқонсимон безнинг нормал ишлашига бўлган истагини тасдиқлайди. Бироқ, гипотиреоз ва стресс фонида қалқонсимон безда гистологик ўзгаришлар кузатилади, қонда қалқонсимон гормонлар синтезини камайтиради [1].

Кузатишлар натижасида лаборатория ҳайвонлари - оқ каламушларнинг экспериментал тадқиқоти натижалари келтирилган. Лаборатория ҳайвонлари миясининг гистологик тадқиқотлари гипотиреоз даврида асаб тўқималарида сезиларли таркибий ўзгаришларни аниқлади. Нейроцитлар, нейроглия ва нерв толаларида зарарланиш кузатилди. Мия шикастланишининг биринчи белгилари тироидектомиядан кейин 14-қунида пайдо бўлди ва қон томирлари аномалиялари билан тавсифланади. Невр тўқималаридаги структуравий ўзгаришлар 21-қуни аниқ бўлди ва кортикал иштирок ва нейроглиал шикастланиш 28-қуни кузатилди. 45 кунлик тажриба якунига кўра миянинг кучли шишиши, ядроларнинг бузилиши, нерв хужайраларининг нобуд бўлиши, глиоцитларда дегенератив ўзгаришлар ва нерв толаларининг демиелинизацияси кузатилди. Ушбу структуравий ўзгаришлар стереотипик бўлиб, мия ярим шарларининг барча қисмларида кузатилган. Экспериментал гуруҳдаги каламушларда апатия, уйқучанлик ва фаолликнинг пасайиши кузатилди, улар 21-қуни пайдо бўлди ва тажриба охирида кучайди. Топилмалар тироидектомиянинг мия морфологиясига сезиларли таъсири ва унинг кузатилган асаб касалликлари билан боғлиқлигини тасдиқлайди, қалқонсимон без гормонларининг марказий асаб тизимига таъсирининг муҳимлигини таъкидлайди [8].

Лаборатория оқ каламушларда тиреотоксикознинг экспериментал модели ўтказилди. Сичконларга Л-тироксин 1 кг тана вазнига 1,6 мг дозада юборилди. Тажриба давомида қонда қалқонсимон без гормонлари ва қалқонсимон безни стимуляция қилувчи гормон даражаси аниқланиб, қалқонсимон безнинг гистологик текшируви ўтказилди. Натижалар шуни кўрсатдики, каламушларнинг қонида қалқонсимон без гормонлари миқдори ошган, қалқонсимон безни стимуляция қилувчи гормон миқдори эса пасайган. Гистологик текширув экзоген тиреотоксикоз билан қалқонсимон безда структуравий ўзгаришларни кўрсатди. Паренхи-мада лобулаларнинг атрофияси ва деформацияси, тироцитлар ва уларнинг ядролари ҳажмининг кичрайиши, кичик ва йирик фолликуллар нисбатининг бузилиши, фолликулалар эпителийнинг пролифератив фаоллигининг пасайиши кузатилди. Без стромасида склеротик ўзгаришлар ривожланган. Ушбу гистологик ўзгаришлар морфометрик ва иммуногистокимёвий тадқиқотлар билан тасдиқланган [7].

Онада қалқонсимон безнинг патологияси билан плацентадаги эритроцит хужайралари шаклини ўзгартириш тенденцияси мавжудлиги ўрганилди. Бундан ташқари, кислород миқдорининг пасайиши виллоус дарахтнинг томирларида ҳам, интервиллоус бўшлиқда ҳам, айниқса гипертиреоз билан қайд этилган. Натрий, калий, темир, хлор ва мис миқдори, аксинча, ортди. Бу ўзгаришларнинг барчаси ҳомила гипоксиясига олиб келади [6].

Қалқонсимон без касаллиги кенг тарқалган ва хомиладорлик даврга таъсир қилиши мумкин. Агар даволанмаса, бу ҳолатлар аборт, плацента ёрилиши, гипертензив касалликлар ва хомила ўсишидан орқада қолиш хавфини ошириши мумкин. Қалқонсимон без касалликлари, диабет ёки бошқа аутоиммун касалликлари бўлганлар, шунингдек, қалқонсимон без касаллиги билан даволанган ёки даволанаётган. Оилада аутоиммун қалқонсимон без касалликларига чалинган аёлларда скрининг тавсия этилади. Даволаш хомиладорлик жараёни яхшилаш учун муҳимдир. Гипотиреоз бўлган аёлларда қалқонсимон без гормонларининг оптимал даражасига эришиш учун левотироксинни қабул қилиш тавсия этилади. Гипертиреозни даволаш антитиреод дориларни ўз ичига олади. Туғруқдан кейинги тиреодит, қалқонсимон без дисфункциясининг туғруқдан кейинги энг кенг тарқалган шакли бўлиб, гипертиреоз ёки гипотиреоз шаклида намоён бўлиши мумкин. Левотироксин эмизикли ёки хомиладор бўлишни режалаштирган ва касаллик белгилари бўлган аёллар учун кўрсатмадир [10].

Олимлар тиреодид гормонлари ҳайвонлар ва одамларда глюкозага бўлган бардошлилигини пасайтиради. Бу таъсир ошқозон ости беши бета хужайралари ҳажмининг пасайиши билан бирга келади. Апоптоз ва бета хужайра пролиферациясининг BrdU белгиларини таҳлил қилиш учун терминал UTP nick end labeling (ТУНЕЛ) ва каспаз-3 ёрдамида ушбу ҳодисанинг механизмини ўргандилар. Тироксин билан даволашдан сўнг ошқозон ости беши бета хужайралари ҳажмининг камайиши сабаби каламушларда TUNEL ва каспаз-3-мусбат бета хужайралари сонининг кўпайиши туфайли бета-хужайралар апоптози тезлигининг ошиши кўринди. Бунга параллел равишда, тироксин билан даволаш каламуш панкреатик оролча хужайраларида апоптоз тезлигини оширди, бу эса инсулин ишлаб чиқарадиган бета-хужайралар олинадиган ўзак хужайралари ҳисса кўшади. Қалқонсимон без гормонлар билан даволашда тироксин препарати тўхтатилганда бета-хужайраларнинг кўпайиш тезлигининг кузатилган, бу БрдУ маркалаш индексининг ошиши билан тасдиқланади. Апоптоз туфайли бета-хужайраларнинг диструкция инсулин микдорининг пасайишига гипертиреоз сабаб бўлади. Гипертиреоз сабабли ошқозон ости беши бета хужайралари сонининг камайиши глюкоза бардошлилигининг пасайишини тушунтириши мумкин [12].

Ўтказилган тадқиқот натижасида кимёвий ифлослантирувчи моддаларнинг (кўрғошин ацетат ва натрий нитрат) алоҳида ва комбинацияланган таъсири экспериментал каламушлар авлодларининг ошқозон ости беши эндокрин аппаратида таркибий ва функционал бузилишларнинг ривожланишига олиб келиши аниқланди. Ошқозон ости беши эндокрин қисмининг хужайраларининг ўзгаришлари организмда углевод алмашинув метоболизми бузилишининг ривожланиш белгиларини кўришимиз мумкин [2].

Тадқиқот каламушларини гипокалорияли овқат билан озикланган хомиладор каламушларнинг ошқозон ости бешида ва уларнинг наслларида морфофункционал ўзгаришлар аниқланди: паренхима ва ацинуслар майдонининг камайиши, шиш, фиброз ва строма липоматози, яллиғланиш инфилтрацияси, ядролар ва цитоплазмадаги дистрофик ўзгаришлар ва ацино-

цитлар апоптозининг фаоллашишини кўрсатди. Она каламушларда гиперферментемия, уларнинг наслида $\alpha 1$ антитрипсин даражасининг пасайиши фонида гипоферментемия аниқланган. Каламушлар ошқозон ости бешининг бундай морфофункционал ўзгаришлари унинг доимий экзокрин дисфункциясининг ривожланиши ва унинг асосида турли хил органик патологияларнинг шаклланиши тадқиқот натижасида аниқланган [4].

Ушбу тадқиқотда хомиладорликнинг 17-кунида субгепатик обструктив холестаз билан оғриган оналардан туғилган оқ каламушлар авлодлари ошқозон ости бешининг эндокрин қисмида структуравий ва функционал ўзгаришларни ўрганиш учун гистокимёвий ва морфометрик усуллардан фойдаланилди. Олинган маълумотларнинг таҳлили эндокрин оролчалар умумий майдонининг пасайишини ва насл туғруқдан кейинги ривожланишининг эрта даврида (15 кун) б хужайраларининг дегрануляциясини кўрсатди [3].

Хулоса. Ушбу тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, экспериментал гипертиреоз ҳолатида она каламушдан туғилган авлодларнинг ошқозон ости беши тўқималарида морфологик ва функционал ўзгаришлар кузатилди. Тиреодид гормонларининг юқори микдори без тузилмаси ва унинг эндокрин функцияларига таъсир қилиб, хужайравий тузилмаларда дистрофик ва дегенератив ўзгаришлар юзага келишига олиб келди. Тадқиқот натижалари гипертиреознинг наслга узок муддатли таъсирини чуқурроқ ўрганиш зарурлигини кўрсатади. Шунингдек, ушбу ҳолатни бартараф этиш ва келажақда унинг таъсирини камайтириш учун профилактика ва даволаш чораларини ишлаб чиқиш муҳим ҳисобланади.

Адабиётлар:

1. Бильжанова Г.Ж., Чекуров И.В., Вишневская Т.Я. Морфофункциональный профиль щитовидной железы самцов крыс Wistar в рамках экспериментальной модели «Гипотиреоз-стресс» // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2016. – № 2 (58). – С. 177-180.
2. Кузнецова Т.Е. Кабак С.Л. / Влияние факторов окружающей среды на бета-клетки поджелудочной железы новорожденных крыс // Медицинский журнал. - 2011. - № 2. - С. 51-55
3. Можейко Л.А., Беленинов А.С. / Морфофункциональная оценка эндокринного аппарата поджелудочной железы потомства крыс, родившихся в условиях холестаза // Журнал ГрГМУ 2011 №1. -С. 46-48.
4. Николаева О.В., Ковальцова М.В., Татарко С.В., Литвиненко Е. Ю./ Влияние гипокалорийной диеты на морфофункциональное состояние эндокринной части поджелудочной железы и обмен веществ у беременных крыс и их потомства // European Applied Sciences. – 2014. – № 3. – С. 37–40.
5. Прилуцкий А.С., Глушич С.Ю. Физиологические изменения функции щитовидной железы во время беременности //Международный эндокринологический журнал. – 2015. – № 5 (69). – С. 140-146.
6. Павлова Т.В. и др. Особенности эритроцитов плаценты при патологии щитовидной железы у матери //Актуальные проблемы медицины. – 2012. – Т. 17. – № 4 (123). – С. 110-113.

7. Ризаев Ж. А., Хакимова С. З., Заболотских Н. В. Результаты лечения больных с хроническим болевым синдромом при дорсопатии бруцеллезного генеза //Uzbek journal of case reports. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 18-25.
8. Ризаев Ж. А., Назарова Н. Ш., Кубаев А. С. Особенности течения заболеваний полости рта у работников производства стеклопластиковых конструкций //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 21-1 (99). – С. 79-82.
9. Ризаев Ж. А., Абдуллаев А. С., Кубаев А. С. Перспективы лечения невритов в комплексе с этилметилгидроксипиридина сукцинат и комбилипен //Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования. – 2022. – С. 20-24.
10. Ризаев Ж. А. и др. Психоэмоциональное поведение подростков в различных стоматологических процедур //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 375-383.
11. Стадник Н.А., Боташева В.С. Морфология щитовидной железы при экспериментальном тиреотоксикозе //Кубанский научный медицинский вестник. – 2014. – №. 3. – С. 102-108.
12. Эркенова Л.Д. Морфологические изменения головного мозга при гипотиреозе //Кубанский научный медицинский вестник. – 2012. – №. 1. – С. 197-199.
13. Braverman L.E. The Thyroid: A Fundamental and Clinical Text. 9th Ed. Part IX. Thyroid disease during pregnancy/ L.E. Braverman, R.D. Utiger. Lippincott Williams and Wilkins. 2005. P. 1086-1108.].
14. Carney L.A., Quinlan J.D., West J.M. Thyroid disease in pregnancy //American family physician. – 2014. – Т. 89. – №. 4. – С. 273-278.
15. Casey B.M., Dashe J.S., Wells C.E., McIntire D.D. [et al.] Subclinical hyperthyroidism and pregnancy outcomes // Obstet. Gynecol.) 2006. Vol. 107. N 2 (Pt. 1). P. 337-341.
16. Jörns A., Tiedge M., Lenzen S. Thyroxine induces pancreatic beta-cell apoptosis in rats //Diabetologia. – 2002. – Т. 45. – С. 851-855.
17. Lazarus J.N. Thyroid and pregnancy // Int. J. Endocrinol. Metab. 2005. Vol. 3. N 4. P. 149-152.)
18. Stagnaro-Green A., Abalovich M., Alexande E., Azizi F. [et al.] //Guidelines of the American Thyroid Association for the diagnosis and management of thyroid disease during pregnancy and postpartum / // Thyroid. 2011. Vol. 21. N 10. P. 1081-1125.].

**МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ТКАНИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ПОТОМСТВА, РОЖДЕННОГО ОТ КРЫС-
МАТЕРЕЙ, ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ
ГИПЕРТИРЕОЗЕ И ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЕ**

Тогаева Г.С., Оripов Ф.С.

Резюме. У потомства, рожденного от матери-крысы, при экспериментальном гипертиреозе в ткани поджелудочной железы наблюдались различные морфофункциональные изменения. Отмечены изменения клеточной структуры железы, гормональный дисбаланс и изменения секреции инсулина. Было обнаружено, что это может увеличить риск развития метаболических заболеваний в будущем. Гипертиреоз у матери-крысы может вызвать значительные изменения в ткани поджелудочной железы ее потомства. Более глубокое изучение этих изменений и совершенствование методов их обнаружения поможет в будущем разработать стратегии профилактики и лечения эндокринных заболеваний.

Ключевые слова: поджелудочная железа, гипертиреоз, эндокринная система, щитовидная железа, гормон, метаболические заболевания.